

Монзелівська Анна Леонідівна,

лікар-інтерн

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Кравченко Олена Вікторівна

д.мед.н., професор,

завідувач кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17687356>

ОЦІНКА СТАНУ ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГАХ В ТЕРМІНІ 41+ ТИЖНІВ

Monzelivska Anna Leonidivna,

Intern

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

Kravchenko Olena Viktorivna,

Dr.Med.Sc., Professor,

Head of the Department of Obstetrics,

Gynecology and Perinatology

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE FETUS AND NEWBORNS DURING PREGNANCY AND CHILDBIRTH AT 41+ WEEKS

Abstract

The article presents the results of a clinical and statistical analysis of 52 charts of pregnant women and birth histories at 41+ weeks in order to assess the condition of the fetus and newborn according to ultrasound, Doppler, biophysical profile and CTG data. It was found that most pregnant women had a satisfactory condition of the fetus and the physiological course of labor. Individual cases of distress and obstetric complications were detected in a timely manner thanks to comprehensive monitoring, which allowed choosing the optimal delivery tactics. The condition of newborns mostly corresponded to normal indicators, which confirms the effectiveness of the applied methods of fetal assessment in prolonged pregnancy.

Анотація

У статті наведено результати клініко-статистичного аналізу 52 карт вагітних та історій пологів у терміні 41+ тижнів із метою оцінки стану плода та новонародженого за даними УЗД, доплерометрії, біофізичного профілю та КТГ. Встановлено, що у більшості вагітних спостерігався задовільний стан плода та фізіологічний перебіг пологів. Окремі випадки дистресу та акушерських ускладнень були своєчасно виявлені завдяки комплексному моніторингу, що дозволило обрати оптимальну тактику розродження. Стан новонароджених здебільшого відповідав нормальним показникам, що підтверджує ефективність застосованих методів оцінки плода при пролонгованій вагітності.

Keywords: pregnancy and childbirth at 41+ weeks, fetal condition, newborn condition.

Ключові слова: вагітність та пологи в 41+ тижнів, стан плода, стан новонароджених.

Актуальність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щороку у світі відбувається понад 140 мільйонів пологів, і своєчасна оцінка стану плода є важливим чинником зниження перинатальної смертності. Пологи в терміні 41+ тижнів супроводжуються підвищеним ризиком гіпоксії плода, дискоординації пологової діяльності та оперативного розродження. Тому важливим є проведення комплексної оцінки стану плода за даними УЗД, доплерометрії артерії пуповини, біофізичного профілю та кардіотокографії з метою своєчасного виявлення можливих порушень і вибору оптимальної акушерської тактики. Важливе

клінічне значення має поєднання пренатальної оцінки стану плода (за даними УЗД, доплерометрії артерії пуповини і біофізичного профілю), під час пологів за даними КТГ і станом новонародженого: масою тіла, оцінкою за шкалою Апгар, частотою ускладнень тощо. Комплексний аналіз цих показників дозволяє оцінити ефективність ведення вагітності, прогнозувати можливі ускладнення під час пологів, особливого значення це має при вагітності 41+.

Мета дослідження. Оцінити стан плода та стан новонароджених при вагітності і пологах в терміні 41+ тижнів.

Матеріали та методи дослідження. Проведено клініко-статистичний аналіз на основі 52 карт вагітних та історій пологів в терміні 41+ тижнів, госпіталізованих у акушерське відділення КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Чернівецької міської ради (м. Чернівці) за період з січня по вересень 2025 року. Було враховано такі показники: результати ультразвукового обстеження під час вагітності, оцінка біофізичного профілю плода (БПП), доплерометрія артерії пуповини, КТГ під час пологів, тип пологів (природні, вакуум-екстракція, кесарів розтин), ускладнення пологів, маса тіла, зріст і оцінка новонародженого за шкалою Апгар, день виписки.

Результати та їх обговорення. При вагітності 41+ тижнів нами проведено оцінку внутрішньоутробного стану плода. За результатами ультразвукового дослідження плода встановлено, що у 46,2% вагітних спостерігалось однократне обвиття пуповини навколо шийі плода, яке, як правило, не мало клінічно значущого впливу на перебіг пологів. У 3,8% випадків відзначалось двократне обвиття пуповини, у 1,9% виявлені ознаки внутрішньоутробного інфікування (ВУІ), та у 1,9% діагностована затримка внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР). Показник біофізичного профілю плода (БПП) становив: у 2 (3,85%) вагітних становив 7 балів, у 27 (51,92%) - 8 балів, у 17 (32,69%) - 9 балів та у 6 (11,54%) - 10 балів. [7,8] Отримані результати свідчать про переважання задовільного стану плода, відсутність вираженої гіпоксії та достатні компенсаторно-приспособувальні можливості фетоплацентарного комплексу. За даними доплерометрії пупкової артерії у всіх обстежених плодів показники кровотоку перебували в межах нормативних значень, що свідчить про відсутність гемодинамічних порушень у системі мати-плацента-плід. [2]

Перебіг пологів супроводжувався моніторингом стану плода за допомогою кардіотокографії (КТГ). При аналізі даних 52 історій пологів засвідчено, що у 40 (76,9%) пацієнок пологи завершилися через природні пологові шляхи без ускладнень. Оперативне акушерське втручання було у 12 (23,1%) випадків. Проведення вакуум-екстракції плода було необхідним у 5 (9,6%). Показаннями до втручання були: дистрес плода у 4 (7,7%), підтверджений даними КТГ, та затяжний період вигнання 1 (1,9%). Пологи шляхом кесаревого розтину були виконані у 7 (13,5%) випадків. Основними показаннями до абдомінального розродження були: дистрес плода у I періоді пологів у 4 (7,7%) випадках, клінічно вузький таз у 1 (1,9%) та задній асинклітизм у 2 (3,8%). Констатовано, що 76,9% пологів мали фізіологічний перебіг, що підкреслює ефективність застосування антенатального моніторингу та своєчасної корекції акушерської тактики. [1,3,9]

Оцінка новонародженого за шкалою Апгар становила у 17 (32,7%) новонароджених 7 балів, у 34 (65,4%) новонароджених 8 балів, у 1 (1,9%) новонародженого 9 балів на першій хвилині життя та у 5 (9,6%) новонароджених 7 балів, у 8 (15,4%) новонароджених 8 балів, у 38 (73,1%) новонароджених 9 балів, у 1 (1,9%) новонародженого 10 балів на п'ятій хвилині життя, що відповідає нормальним

показникам доношених дітей. Середня маса новонароджених становила - 3612г \pm 407г, зріст - 54,5 см \pm 2,4см. [4,5]

Після народження 51 (98,1%) дитину було переведено до післяпологового відділення сумісного перебування матері та дитини, 1 (1,9%) - до відділення інтенсивної терапії з дихальними розладами після народження. [6,10]

Більшість новонароджених були виписані зі стаціонару протягом перших днів після пологів. Зокрема, на 2-гу добу виписано - 18 (34,6%) дітей, на 3-тю - 25 (48,1%), на 4-ту - 7 (13,5%), на 5-ту - 1 (1,9%), і 6-ту добу - 1 (1,9%).

Висновки. Проведений клініко-статистичний аналіз карт вагітних та історій пологів у терміні 41+ тижнів показав, що комплексне застосування ультразвукового дослідження, доплерометрії, біофізичного профілю та КТГ є ефективним методом оцінки стану плода та прогнозування перебігу пологів. У більшості випадків стан плода був задовільним, а пологи мали фізіологічний характер. Своєчасне виявлення дистресу плода та окремих акушерських ускладнень дозволило обґрунтовано визначити оптимальну тактику розродження. Показники стану новонароджених підтверджують високу інформативність та практичну значущість комплексного моніторингу при веденні пролонгованої вагітності.

Використана література

1. Наказ МОЗ України № 976. Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Дистрес плода під час вагітності та в пологах». Київ: МОЗ України. 2017.
2. Гнатко О. М. Оцінка стану плода під час вагітності: сучасні підходи. Акушерство та гінекологія. 2022.
3. Медведь В.І., Белова О.В., Куліш М.В. Сучасні підходи до прогнозування та профілактики оперативних втручань у пологах. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2020; 1(25): 42–47.
4. Бойко І. В. Стан новонароджених при різних варіантах пологів. Неонатологія, 2023.
5. Григоренко А.М., Скляр В.О., Банахевич Р.Б. Оцінка стану новонароджених: критерії, показники та їх клінічне значення. Перинатологія та педіатрія. 2019; 1(77): 51–57.
6. ACOG Practice Bulletin No. 220. Fetal surveillance. Obstetrics & Gynecology. 2020; 135(5): e237–e251.
7. Baschat A.A. The fetal biophysical profile: score, components, and prediction of adverse outcomes. American Journal of Perinatology. 22(1): 39–48. 2005.
8. Vintzileos A.M., Vintzileos W.S., Kontopoulos V.I. The fetal biophysical profile. Seminars in Perinatology. 43(2): 102–108. 2019.
9. Miller D.A., Miller L., Dabney K. Fetal distress and intrapartum fetal heart rate monitoring: a contemporary perspective. Seminars in Perinatology. 32(3): 177–185. 2008.
10. Harmon C.E., Johnson L.N., Paré E. Predicting Fetal and Neonatal Outcomes in the Era of Modern Fetal Surveillance. Clinics in Perinatology. 44(2): 215–228. 2017.